

Experiencias de una oficial de mesa

Patricia Ortiz de Zarate Espinosa (España)

Soy Patricia Ortiz de Zarate Espinosa pero todo el mundo me conoce como Pati. Esta 24/25 ha sido mi temporada número veintiuno como anotadora del Comité Alavés de Árbitros y Anotadores de Baloncesto.

Mis comienzos en este apasionante mundo del arbitraje, y más concretamente en el de la anotación, se remontan a 2004, año en que anoté a unas amigas por hacer un favor.

La casualidad hizo que aquellos encuentros los arbitrara quien después sería mi compañero en la cancha hasta el día de hoy, Unai Zumardi, responsable además de mi salto al mundo federado gracias a su insistencia. Aquel año hice el curso de acceso junto a una amiga. Ella no llegó a federarse pero yo, por probar y ver de qué iba aquello del arbitraje me animé sin descartar echarme atrás si no me convencía. Dos décadas después aquí sigo.

Me considero una persona super afortunada porque en el comité alavés el nivel de anotación ha sido siempre altísimo, desde que entré a formar parte de este colectivo siempre ha habido gente realmente buena, muy capaz y sobre todo dispuesta a ayudarnos, a formarnos, a aconsejarnos y a orientarnos. Especial relevancia tiene además que aquí siempre hemos tenido referentes femeninos en las categorías más altas, ACB y Euroliga, algo importantísimo porque hace veintiún años las chicas dentro del comité éramos una minoría.

No tengo más que buenísimas palabras y mi total admiración hacia la gente veterana que estaba cuando yo comencé mi andadura como anotadora. Hay muchísimas personas a las que podría mencionar pero no quiero dejarme a nadie y, aunque espero que nadie se ofenda por ello, sí tengo que mencionar a alguien. Ana Rosa Perez Muro, responsable de anotación cuando yo comencé mi andadura y hasta el año pasado, ha sido mi maestra y gran referente. Durante muchos muchos años ha hecho una labor excepcional con todas las personas que hemos pasado por el comité, que somos muchísimas. Solo tengo por ello palabras de agradecimiento y de reconocimiento a toda su labor por y para este comité.

Respecto al área de formación en nuestro comité no puedo ser muy objetiva ya que durante trece años he impartido, precisamente junto a Ana, el temario de anotación. Nosotras y con quienes hemos compartido responsabilidad, hemos hecho siempre hincapié en la necesidad de tener unos conocimientos mínimos antes de salir al campo y, por supuesto, lo apropiado de contar con varios partidos de prácticas acompañados de gente veterana para que las nuevas incorporaciones cuenten con su respaldo y ayuda en caso de duda. Hemos creído siempre en la importancia del acompañamiento, incluso aunque alguna vez se nos haya “acusado” de ser mamás gallinas, jaja, etiqueta que hemos llevado con mucho orgullo.

Como decía, he sido una afortunada que ha tenido el autentico privilegio de llegar a anotar tres Final Fours de Euroliga (Vitoria 2019, Colonia 2021 y esta última temporada en Abu Dhabi). Fue una oportunidad inesperada. La propia Euroliga se fijó en el equipo de anotación de Vitoria-Gasteiz (he de decir que Andoni como data entry, Raquel y Luis como callers e Iker como Instant Replay son unas auténticos profesionales que hacen un trabajo excepcional partido a partido) y por parte del comité Rodrigo, Sergio y yo fuimos los elegidos para actuar como crono y operador de lanzamiento de tiro.

De las tres ocasiones diría que Abu Dhabi 2025 ha sido sin duda la más especial porque, aunque la primera fuera en nuestra propia ciudad era la primera y contábamos por ello con una carga de responsabilidad extra. Después llegó Colonia durante la pandemia del COVID, sin público, con todo cerrado hasta el punto de no poder cenar en un restaurante. Por último, ha venido Abu Dhabi y lo hemos podido disfrutar plenamente: el ambiente del público, conocer otra cultura en un país totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y, además, poder anotar también el torneo NextGen, que me encantó. Ha sido una experiencia super intensa, increíblemente enriquecedora y que estoy segura que ninguno olvidaremos.

He contado todo lo positivo que me ha dado este mundo pero no quiero engañar a nadie, el mundo del arbitraje y de la anotación implica mucho trabajo y sacrificio, así como algún que otro mal rato. Aún así, la inmensa mayoría del tiempo es realmente entretenido y gratificante. Personalmente en este momento sigo disfrutándolo un montón, para lo que cuento a mi alrededor con un grupo de gente que sin duda es lo que me hace seguir teniendo ganas de continuar.

Gracias a este maravilloso hobby que dura ya más de media vida he hecho verdaderos amigos con los que contaré siempre. Gracias basket y gracias anotación.

Patricia Ortiz de Zarate Espinosa (España)

- Oficial de Mesa desde 2004
- Colabora con el Comité Alavés (España)
- Oficial de Mesa ACB, FIBA y Euroleague
- Final Four Euroleague Vitoria 2019
- Final Four Euroleague Colonia 2021
- Final Four Euroleague Abu Dhabi 2025